

El Manejo Holístico: evolución a pastos permanentes

www.af4eu.eu

Ganado ovino realizando el Manejo Holístico bajo las placas fotovoltaicas, en explotación Agrogestiona, Granada.

El manejo holístico de pastos es una estrategia sostenible para la gestión de sistemas ganaderos, que integra factores ecológicos, económicos y sociales para optimizar el uso de recursos. Uno de sus principales beneficios es la mejora de la salud del suelo. La reducción del tiempo de estancia en las parcelas de un elevado número de animales, evita el sobrepastoreo y promueve la regeneración de los pastos anuales, aumentando la materia orgánica y la biodiversidad microbiana. Un suelo más sano mejora la retención de agua, reduce la erosión y potencia la fertilidad, lo que resulta en forrajes de mejor calidad y mayor cantidad. En definitiva y como consecuencia de mantener el suelo cubierto durante mas tiempo se reduce el polvo en suspensión que se deposita sobre las placas solares.

Este enfoque también favorece la biodiversidad en los ecosistemas de pastoreo, al promover la mezcla de especies vegetales, buscando la implantación de especies anuales y gracias a los descansos, se crean hábitats diversos que benefician a la fauna auxiliar y aumentan la resiliencia ante cambios climáticos.

Desde una perspectiva económica, el manejo holístico en este escenario reduce los costes, tanto en lo que respecta a la alimentación de los animales como al mantenimiento de la limpieza de las infraestructuras solares. Esto, junto con una planificación adecuada del pastoreo, aumenta la producción y permite una utilización más efectiva del área disponible, optimizando la carga animal y evitando la degradación del terreno.

Uno de los principales problemas que plantea el manejo holístico es la necesidad de un alto nivel de parcelación del terreno, lo cual supone una alta inversión en cercados y puntos de agua. En el caso que nos ocupa la parcelación se ha buscado el aprovechamiento de estas infraestructuras que ya existía previamente, 11 parcelas que forman parte de la instalación fotovoltaica en la que se realiza el manejo, y que se han puesto a disposición de los animales, sin que esto haya supuesto un coste adicional.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, España.

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.